

DEFINIÇÃO E CONCEITO

março 27, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 13/2020

Apreendi com um dos maiores jusfilósofos que o mundo conheceu (desculpem, mas não dá pra ter falsa modéstia aqui) a diferença substancial entre definição e conceito.

O jusfilósofo? Lourival Vilanova, meu professor de TGC e TGD no Mestrado em Pernambuco. Faz tempo. Tanto que pertenço ao grupo de risco nessa pandemia. O Mestre chegou para ministrar uma de suas aulas e, ao observar um pássaro nos janelões enormes da sala de aula da Faculdade de Direito do Recife, nos indagou sobre o significado daquele quadro. Daí em diante falou sobre Direito, Estado, liberdade, demonstrando bem a distinção.

Óbvio que passei a usar essa lição na minha vida acadêmica. Como também é óbvio que não vá utilizá-la em minúcias neste espaço, repleto de especialistas. Entretanto, posso sintetizar dizendo que definição estreita a liberdade cognitiva,

porque ela é sintética, alegoricamente representada por uma moldura. Já o conceito remete a uma dimensão com referências e inferências elásticas, mais amplas.

Noto que há pessoas cuja profundidade intelectual reside no limite da moldura. O que fica atrás da gravura e cuja importância é dar consistência ao papel. São trocas de insultos, falta de urbanidade, grosserias, rotulações e estigmatizações que muitas vezes não possuem nem estrutura lógica (para lembrar uma das obras do Mestre) sem que possa haver conclusão do sujeito cognoscente.

Já me deparei com sentimentos explosivos com requinte de crueldade, mas encontro do autor banalidades torpes carregadas de preconceitos contidos e mal resolvidos, quem sabe!

Dialética não é privilégio de sábios, ao contrário, é ferramenta de gente inteligente. Por isso mesmo importa formar conhecimento com a admissão de ser possível uma percepção diferenciada. Isto, aliás, me remete a um outro Mestre fenomenal, Pinto Ferreira, que me ensinou o melhor conceito (ou seria definição?) de democracia: “Maranhão – ele me chamava assim – meu filho, “democracia é eu admitir que meu oponente pode ter razão”. Acho precisa a afirmação. Às pessoas cheias de razão e especialista (em generalidades, algumas) não custa lembrar que o conceito possui natureza dinâmica, que se molda e remolda e se ajusta ao tempo, enquanto definição é estática, limitada pela moldura. E é nessa perspectiva que as relações humanas devem ser desenvolvidas. Mas há quem prefira atirar pedra em avião.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O VÍRUS QUE MAIS MATA

PRÓXIMO POST

A FOME E O MEDO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)